

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бабаджанов Ҳиммат Хаджибаевич НОРМАТИВ – ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ЛОЙИҲАЛАРИ ЭКСПЕРТИЗАСИ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Baymurotov G‘ayrat Panjievich QONUNCHILIK HUJJATLARI LOYIHALARINI TAYYORLASH VA QABUL QILISHDA QONUNCHILIK TEXNIKASINING O‘RNI.....	13
3. Хуррамова Адолат Баҳодир кизи ҲУҚУҚ УСТУНЛИГИ (RULE OF LAW)" ДОКТРИНАСИНИНГ ЭВОЛЮЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ.....	19
4. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK HUQUQIY SHARTNOMALAR TIZIMIDA KOSMETOLOGIK TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMALARIGA XOS NAZARIY VA AMALIY XUSUSIYATLARNI TAKOMILLASHTISH ASOSLARI.....	27
5. Донаев Абдукодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТ: МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК ГЕНЕЗИСИ.....	35
6. Овулов Пўлатжон Илҳом ўғли ДАВЛАТ ИММУНИТЕТИ – ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИНГ МУҲИМ ЭЛЕМЕНТИ СИФАТИДА.....	46
7. Raximova Dilorom Xaitbayevna BENEFITSIAR MULK VA UNING HUQUQIY TARTIBGA SOLISH ISTIQBOLLARI.....	54
8. Israilov Dilshod Shavkatovich JAZONI YENGILLASHTIRUVCHI HOLATLAR TUSHUNCHASI VA UNING BELGILARI..	64
9. Зоирова Иродабегим Файзи кизи ВОЯГА ЕТМАГАН ЖАБРАНУВЧИЛАРНИНГ ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	72
10. Baratov Mirodiljon Khomudjonovich, Khakimov Ravshan Tulkunovich, Akramkhojayev Bori Tokhtahkodjayevich OUR RESPONSE TO EDWARD BALLISTEREY REGARDING THE PROBLEM AT THE WTO.....	79
11. Файзуллаева Нигорахон Равшановна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРАВА.....	87
12. Камиров Ойбек Хамиджонович КЛИМАТИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	94

Донаев Абдуқодир Ҳайдарович,
 Ўзбекистон Республикаси Судьялар Олий Кенгаши
 ҳузуридаги Судьялар олий мактаби мустақил изланувчиси
 E-mail: abduqodir.donayev@mail.ru

ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТ: МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК ГЕНЕЗИСИ

For citation: Donaev Abdukodir Haydarovich. UNFINISHED OBJECT: GENESIS NATIONAL LEGISLATION. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 11, pp. 35-45

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14054314>

АННОТАЦИЯ

Мақолада қурилиши тугалланмаган объектлар ҳуқуқий режимини белгилаш ва уларни кўчмас мулк объектлари жумласига киритиш аҳамияти ва зурурати ёритилади. Шу билан бирга, қурилиши тугалланмаган объектларнинг хорижий давлатлар ҳуқуқий режимидаги ўрни ва аҳамияти ёритилади. Бир тарафдан ушбу объектларни кўчмас мулк сифатида эътироф этиш ва ҳуқуқий муомаладаги ўрнини аниқлаш, бошқа тарафдан эса, мазкур объектларнинг физикавий ва ҳуқуқий режими барқарор эмаслиги, шартномавий муносабат объекти сифатида тан олиш, солиқ қонунчилигини татбиқ этиш, жавобгарлик чораларини қўллаш каби турли ҳуқуқий муаммолар таҳлил қилинади. Мазкур муаммолар қурилиши тугалланмаган объектлар ҳуқуқий режимига тегишли қоидаларни киритишни заруратини кўрсатади. Қонунчилик қурилиши тугалланмаган объектларни кўчмас мулк деб тан олиш мезонларини белгилайди. Бу ўз навбатида қурилиши тугалланмаган объектларнинг фуқаролик муомаласида бўлиши ва уларнинг ҳуқуқий муносабатлар объекти сифатида ҳуқуқий асосга таянишни тақозо этади.

Калит сўзлар: қурилиши тугалланмаган объектлар, қурилиш саноати, кўчмас мулк, ҳуқуқий режим, шартномавий муносабатлар, солиқ қонунчилиги, фуқаролик муомаласи.

Донаев Абдуқодир Ҳайдарович,
 Самостоятельный соискатель Высшей школы судей
 при Высшем судейском совете Республики Узбекистан
 E-mail: abduqodir.donayev@mail.ru

НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ОБЪЕКТ: ГЕНЕЗИС НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается значение определения правового режима объектов незавершенного строительства и включения их в перечень объектов недвижимости и её необходимость. При этом подчеркивается роль и значение объектов незавершенного строительства в правовом режиме зарубежных стран. С одной стороны, признание этих объектов недвижимым имуществом и определение их места в правовом режиме, с другой стороны, различные

правовые проблемы, такие как нестабильность физического и правового режима этих объектов, признание их объектами договорных отношений, анализируется реализация налогового законодательства, применение мер ответственности. Данные проблемы указывают на необходимость включения соответствующих положений в правовой режим незавершенных объектов. Законодательством определены критерии признания объектов незавершенного строительства недвижимым имуществом. Это, в свою очередь, требует, чтобы незавершенные объекты находились в гражданском обороте и опирались на правовую основу как объект своих правоотношений.

Ключевые слова: незавершенные объекты, строительная отрасль, недвижимость, правовой режим, договорные отношения, налоговое право, гражданский процесс.

Donaev Abdukodir Haydarovich,

Independent applicant of The supreme school of judges with
The Supreme judicial council of the Republic of Uzbekistan

E-mail: abduqodir.donayev@mail.ru

UNFINISHED OBJECT: GENESIS NATIONAL LEGISLATION

ANNOTATION

The article examines importance of determining the legal regime of unfinished objects and including them in the list of real estate objects and will be lit if necessary. At the same time, the role and importance of unfinished objects in the legal regime of foreign countries is highlighted. On the one hand, recognition of these objects as immovable property and determination of their place in legal treatment, on the other hand, various legal problems such as the instability of the physical and legal regime of these objects, recognition as objects of contractual relations, implementation of tax legislation, and application of liability measures are analyzed. These problems indicate the need to include relevant provisions in the legal regime of unfinished objects. The legislation defines the criteria for recognizing unfinished objects as real estate. This, in turn, requires that unfinished objects be in civil circulation and rely on the legal basis as the object of their legal relations.

Keywords: unfinished objects, construction industry, real estate, legal regime, contractual relationship, tax law, civil procedure.

Дунёда инсон эҳтиёжларини қондиришда асосий ўрин эгалловчи қурилиш объектларига эътибор кундан-кунга кенгайиб бормоқда. Бу эса, ўз навбатида уларнинг фуқаролик-ҳуқуқий режимини белгилашни тақозо қилмоқда. Жумладан, қурилиши тугалланмаган объектлар ҳуқуқий режимини белгилаш долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

Жаҳон қурилиш саноати 2024 йилга келиб 14,7 триллион доллар қийматга етиши кутилмоқда. Хитой дунёдаги энг йирик қурилиш бозори бўлиб, глобал қурилиш маҳсулотларининг 20% дан ортиғини ташкил этади.

Қурилиш саноати глобал ялпи ички маҳсулотнинг тахминан 13% ни ташкил қилади. Жаҳон қурилиш саноати 2021 йилдан 2026 йилгача йиллик ўртача ўсиш суръати (CAGR) 4,2% бўлиши кутилмоқда. Турар-жой қурилиши сектори жаҳон қурилиш бозорининг тахминан 35% ни ташкил этади.

Жаҳон қурилиш саноати маҳсулотлари 2030 йилга келиб 15,5 триллион долларга етиши баҳоланмоқда[1].

Мазкур рақамлар қурилиши тугалланмаган объектлар сонини тобора ортиб бораётганлиги, йилдан-йилга фуқаролик муомаласига чуқурроқ кириб бораётганлигидан ва у билан боғлиқ муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишни давр тақозо қилаётганидан далолат беради.

Ўзбекистонда қурилиш соҳаси бозор иқтисодиётини ривожланиши билан бирга ўзига хос тарзда ривожланмоқда. Юртимизда қурилиш ишлари ҳажмининг ўсиши – 6,8 фоиз, ЯИМ ўсишига ижобий ҳиссаси 0,4 ф.п. ташкил қилмоқда.

2024 йилнинг январь-август ойларида республикамизда қарийб 109,2 трлн сўмлик қурилиш ишлари бажарилган. Бу кўрсаткич 2023 йилнинг мос даври билан солиштирилганда 9,2% га ошган.

01.09.2024 йил ҳолатига Ўзбекистонда қурилиш фаолияти билан шуғулланаётган корхона ва ташкилотлар сони 30 460 тани ташкил этган. Қурилиш корхоналарининг энг катта қисми 6917 таси ёки республикадаги жами корхоналарнинг 22,7%и Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келган[2].

Бу борада алоҳида қонунчилик ҳужжатлари, ёндашувлар мавжуд бўлиб, доимий равишда ҳуқуқий тартибга солиш тизимини такомиллаштиришга ҳаракат қилинмоқда.

Қурилиши тугалланмаган объектларнинг (кейинги ўринларда – ҚТО) ҳуқуқий режими илмий доктрина ҳамда ҳуқуқий амалиётда ўзига хос ўрин эгаллайди. Бу борада қонун чиқарувчи, назарийчи олимлар ва суд талқини асосида у ёки бу нормани татбиқ этишдан иборат узоқ йўлни босиб ўтган.

Қурилиш жараёни тугалланмаган объектлар ўзига хос хусусиятлари туфайли кўчмас мулк категориясига киритилишидаги баҳслар, мавҳумликлар муайян мураккабликларни келтириб чиқаради.

Бундай объектларнинг ҳуқуқий табиати ҳақидаги саволлар кўп йиллар давомида илмий жамоатчилик ўртасида баҳс-мунозараларнинг асосий мавзуси ҳисобланади.

Бир тарафдан ушбу объектларни кўчмас мулк сифатида эътироф этиш ва ҳуқуқий муомаладаги ўрнини аниқлаш, бошқа тарафдан эса, мазкур объектларнинг физикавий ва ҳуқуқий режими барқарор эмаслиги, шартномавий муносабат объекти сифатида тан олиш, солиқ қонунчилигини татбиқ этиш, жавобгарлик чораларини қўллаш турли ҳуқуқий муаммоларни келтириб чиқаради.

Юқоридаги муаммолар ҚТО ҳуқуқий режимига тегишли қоидаларни киритишни заруратини кўрсатади. Қонунчилик ҚТОни кўчмас мулк деб тан олиш мезонларини белгилайди ва уларнинг муомалада бўлишига доир қоидаларни нормалайди. Бу ўз навбатида ҚТОларнинг фуқаролик муомаласида бўлиши ва уларнинг ҳуқуқий муносабатлар объекти сифатида ҳуқуқий асосга таянишни тақозо этади.

Мамлакатимизда қурилиш, архитектура соҳасидаги ваколатли давлат органи тизимини қайта ташкил этиш, шаҳарсозликнинг эскирган методологияси ва нормативлари, капитал қурилишдаги номутаносиблик ва муаммоларни бартараф этишга[3] доир муаммолар ҳали хануз мавжуд.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2024 йил 29 январь кuni қурилиш, транспорт ва экология соҳаларидаги ишлар таҳлилига доир йиғилишда “...қурилиш соҳасига замонавий стандартларни жорий қилиш ва сифатини таъминлаш борасида камчиликлар кўп...Тошкент шаҳрида тирбандлик муаммоси ҳалигача ҳал бўлгани йўқ. Ҳаво ифлосланишининг олдини олиш бўйича чоралар етарли эмас”лигини[4] алоҳида кўрсатиб ўтди. Бу ўз навбатида қурилиш, реконструкция қилиш объектлари, ҚТО ҳуқуқий режимини белгилаш, қонунчилик асосларини такомиллаштириш заруратини кўрсатади.

ҚТО ҳуқуқий табиатини аниқлаш нуқтаи назаридан энг мураккаб объектлардан бири ҳисобланади. Бундай объектларнинг ўзига хос хусусиятлари, ҳуқуқ объекти сифатида пайдо бўлиш вақти, кўчмас мулк деб эътироф этиш асослари, мажбурият-ҳуқуқий муносабат объекти сифатида тан олиниши ва бошқа масалалар бўйича кўплаб баҳс-мунозараларни келтириб чиқаради.

Қадимда қурилиш объектлари, кўчмас мулкларга доир қоидалар, ҳуқуқий нормалар албатта ер участкаси билан чамбарчас боғлиқ бўлган. Рим ҳуқуқидан маълумки, “ўзгалар ашёсига ҳуқуқлар” жумласига бегоналаштириладиган, мерос тариқасида ўтадиган ўзганинг еридан узоқ муддат фойдаланиш, шаҳарсозликда – ер участкасида қурилиш қилиш (*superficies*) учун ўтказиш имконияти мавжуд бўлган[5]. Эмфитевзис, суперфиций ва сервитутнинг ўхшашлиги эса, ўзганинг ашёсидан фойдаланиш имкониятини берган[6]. Эмфитевзис ва суперфицийни сервитутдан ажратиб турувчи жиҳати мазмунининг кенглиги ва унинг амал қилиш муддатининг узоқлиги ҳисобланган. Ўз навбатида ер участкасига нисбатан

ушбу ҳуқуқларнинг белгиланиши ушбу ерга нисбатан мулк ҳуқуқини “номинал” даражада бўлишига олиб келган. Фақатгина Эмфитевзис ва суперфиций тугатилган ҳолатдагина ушбу участкага нисбатан мулк ҳуқуқи ўз мазмунини тўлақонли бўлишига имкон берган. Гарчи суперфиций эмфитевзис каби ашёвий ҳуқуқ, бегоналаштириладиган, мерос тарикасида ўтказиладиган ҳуқуқ бўлсада, ўзганинг шахар участкасида қурилиш қилиш ва қурилмадан фойдаланишни назарда тутган. Қурилмага нисбатан мулк ҳуқуқи ер участкаси мулкдорига *superficies solo cedit* – қурилма ерга эргашади, ер билан боғлиқ қоидага мувофиқ тегишли бўлган.

Locatio-conductio предмети бўлиб кўчар ва кўчмас ашёлар ҳисобланган. Бирок истемол қилинадиган ашёлар ижара предмети бўлмаган, яъни улар қарз предмети бўлган. Ижара шартномасининг предмети бўлиб эса, нормал хўжалик фаолиятида йўқ бўлмай ва жиддий ўзгаришларга дучор бўлмайдиган, истемол қилинмайдиган ашёлар ҳисобланган. Албатта, бундай ашёни бут-бутун ҳолда қайтариш мажбурияти ҳисобга олинган. Ижарага берувчи ижарага бераётган ашёга нисбатан мулк ҳуқуқига эга бўлиши шарт бўлмаган. Иккиламчи ижара ва ўзгалар мол-мулкни ижарага беришга йўл кўйилган.

Қадимги Рим даврида кўчмас мулк алоҳида ҳуқуқий режимга бўйсунган. Бу қоида бундай объектлар мулк ҳуқуқини олиш махсус тартибига ҳам дахлдор эди. Қадимги Римда ашёлар *res mansipi* бунга Италия ерлари, қуллар, ишчи ҳайвонлар ва *res nec mansipi* яъни, бошқа барча ашёларга бўлинган. Ер участкалари *res mansipi* ашёлари сирасига киритилган. Бу эса ўша даврданоқ кўчмас мулк аҳамиятига, уни ҳуқуқий тартибга солинишига кенг эътибор қаратилганлигидан далолат беради. Агарда *res nec mansipi* ашёларига нисбатан мулк ҳуқуқини олиш оддий ашёни топшириш *traditio* бўлиб ҳисобланган бўлса, *res mansipi* учун эса махсус тартибга риоя этиш талаб қилинган. *Mansipatio* ёки *jure cession* (Рим ҳуқуқида ҳуқуқдан фиктив воз кечиш кейинроқ рўй берган ва кўчар мулкка нисбатан мулк ҳуқуқини олишга ҳам қўллаш мумкин бўлган[7]).

Мусулмон ҳуқуқида уй-жой муносабатларини тартибга солиш ўзига хос хусусиятларга эга. Уйларни сотиб олаётганда уни кўриб, текшириб олиш ҳуқуқи харидорга тегишли бўлади. Агарда бирон киши уйнинг олди қисмини кўриб уни сотиб олса, у ҳолда у яшаш хоналарини кўрмаган бўлса ҳам, уйни кўриб чиқиш эркинлигида фойдаланмайди. Ушбу қоида агар сотиб олувчи уйнинг орқа қисмини ёки боғнинг дарахтларини кўриб олган бўлса ҳам қўлланилади[8].

Имом Зуфар айтадиларки, сотиб олувчи уйнинг яшаш хоналарини кўриб чиқиши лозим. Унинг фикрича, юқоридаги қоида уйнинг олди ёки орқа қисмини кўриб олишнинг етарли эканлигига нисбатан илгари даврнинг урфи бўйича қўлланилган. У даврда барча қурилган уйларнинг бир хил бўлиши, унинг олди ёки орқа томондан кўриш унинг ички қисмлари ҳақида тасаввур бўлиши учун етарли бўлганлигидан келиб чиққан.

Ҳозирги вақтда эса, сотиб олинаётган уйга кириб кўриш лозим, чунки, уй-жойлар турли мураккаб инженерлик тузилмаларидан иборат бўлганлиги сабабли ва турли-туманлигидан келиб чиқиб, унинг сиртки кўринишидан қараб уйнинг ички тузилишини тасаввур қилиб бўлмайди[9].

Уй-жой олди-сотди битимида барча кўчмайдиган анжомлар ҳам киритилади. Агарда бирон киши осилиб турмасдан, балки унга ўрнатилган қулфи бор уйни сотса, у ҳолда ушбу қулфнинг калити олди-сотди битимида киритилган ҳисобланади. Чунки қулф ҳам уйнинг қисми саналади ва у билан бириктирилган саналади. Бунда табиийки, қулфнинг калити ҳеч бир истисносиз олди-сотди битимида қулфнинг таркибий қисми бўлиб, калитсиз қулф фойдасиз саналади[10].

Ерларни ижарага олиш ҳақида ҳам муайян ўзига хос қоидалар мавжуд. Жумладан, ерларни ижарага олишда уларда одатда ерга ишлов бериб, ундан ҳосил олиш мақсад қилинади[11]. Бунда гарчи, ижара шартномасида бу қоида назарда тутилмаган бўлса ҳам, ижарачи ижарага олинган ер участкасига борувчи йўлдан, шунингдек сувдан (сув иншоотидан) фойдаланишга ҳақли бўлади. Чунки, ерни ижарага олишдан мақсад, ундан

фойдаланиш ҳисобланади. Ер участкасидан фойдаланиш эса, тегишли тарзда унга элтувчи йўлдан ва сувдан фойдаланиш орқали тўлақонли мазмун касб этади.

Собиқ иттифоқ даврида Гражданлик кодекси ҚТОни алоҳида объект сифатида кўрмаган[12] ва муомалада бўлишига доир қоидаларни алоҳида белгилаб ҳам бермаган. Шундай бўлсада, 1964 йилги РСФСР Гражданлик кодексининг 239.1.-моддасида қурилиш материаллари олди-сотдиси нотариал тартибда тасдиқланишига доир қондан белгилаган эди. Албатта бу даврда эркин шартномавий муносабатлар, қурилишни бозор иқтисодиёти талабларидан келиб чиқиши ҳақидаги иқтисодий қонуниятлар, жамият эҳтиёжлари ўзига хос тарзда, яъни давлат манфаати нуқтаи назаридан режалаштирилган ҳолда ҳал қилишга ҳаракат қилинган.

Собиқ иттифоқ даврида уй-жойлар учун алоҳида ҳуқуқий режим ўрнатилган эди. Уй-жойлар фуқароларга шахсий мулк ҳуқуқи асосида тегишли бўлиши мумкин бўлган кўчмас мулкнинг ягона объекти (якка тартибдаги уй-жойлар) ҳисобланган. 1917 йил октябрь ойидаги тўнтаришидан сўнг дастлаб ер[13] (“Ер тўғрисидаги”, “Ерни социаллаштириш ҳақидаги” декретлар асосида), кейин эса шаҳар ва қишлоқлардаги кўчмас мулклар фуқаролик муомаласидан чиқарилди[14].

Ушбу декретга асосан ашёларни қадимги даврлардан бери мавжуд бўлган кўчар ва кўчмас мулкка бўлиш бекор бўлди. Ер социалистик давлат мулкига айланди ва бошқа шахсларга фақатгина фойдаланиш ҳуқуқи асосида тегишли бўлиши мумкин эди. 1918 йил охирида муниципал уй-жой фонди ташкил топган ва тегишлича маҳаллий советлар тасарруфига берилган.

1917 йилдан эътиборан узоқ вақт давомида собиқ иттифоқ қонунчилиги кўчмас мулкларни фуқаролик ҳуқуқий муносабатларнинг мустақил тури сифатида тан олмасдан келди[15]. Натижада, уй-жойга нисбатан беписандлик билан қараш ҳоллари келиб чиқа бошлади.

Мулкчилик муносабатларини тартибга солиш борасида 1990 йил 31 октябрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Мулкчилик тўғрисида”ги қонуни алоҳида кўрсатиб ўтиш ўринли[16]. Чунки, мазкур қонун мамлакатимизда мулкнинг турли шакллари мавжуд бўлишини белгилаб берган дастлабки қонун ҳужжати бўлиб ҳисобланади.

Табиийки, собиқ иттифоқ тарқалиб кетганидан сўнг минглаб ҚТОлар ўз ҳолича қолиб кетди. Гарчи давлатнинг ҳуқуқий вориси сифатида РФ ўзига доир ҳуқуқий нормаларни белгилаган бўлсада, умумий ҳолатда ҳар бир давлат ўз юрисдикциясидан келиб чиқиб, ўзаро икки томонлама шартномалар воситасида ҚТОлар тақдирини ҳал қилишга ҳаракат қилди.

Аввало, шунинг қайд этиш лозимки, 2023 йил 30 апрель кунини «Ўзбекистон Республикаси Конституцияси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Конституциявий қонуни лойиҳаси бўйича Ўзбекистон Республикаси референдуми қабул қилинган – Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ҚТОларнинг ҳуқуқий режими ва давлат буюртмалари доирасидаги тартибларни белгилашда муҳим ҳуқуқий асос вазифасини бажаради. Конституциянинг 47-моддасига мувофиқ, давлат уй-жой қурилишини рағбатлантиради ва уй-жойга бўлган ҳуқуқнинг амалга оширилиши учун шарт-шароитлар яратади[17]. Ушбу ҳуқуқий норма ҚТОни ҳуқуқий режимини белгилашда муҳим аҳамият касб этади. Зеро, айнан ушбу норма гарчи уй-жой инсонлар ҳаётида асосий ўринни эгалласада, умумий маънода кўчмас мулкни вужудга келиши, қурилиши, лойиҳалашда ҳам дастурул амал бўлиб хизмат қилади. Демак, ҳар қандай уй-жой (кўчмас мулк) вужудга келиши учун аввало, ер участкаси бўлишини тақозо этгани сабабли, ҳар доим ҚТО режимида бўлиши табиий.

Қурилиш фаолиятини тартибга солувчи асосий меъёрий-ҳуқуқий ҳужжат сифатида 2021 йил 23 майда кучга киритилган Ўзбекистон Республикасининг Шаҳарсозлик кодексини алоҳида кўрсатиб ўтиш мумкин[18]. Ушбу меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатга кўра, ҳар қандай жисмоний ёки юридик шахс объектларни қуриш бўйича пудратчини танлаш ва у билан пудрат шартномасини тузиш ҳуқуқига эга (15-модда).

Шу билан бирга, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар кўчмас мулк объектларини қуриш муддатларини қатъий белгиламайди, бу эса қурувчиларга, яъни жисмоний ва юридик

шахсларга, қурилишни бошлаш, тўхтатиш ва қайтадан давом эттириш имкониятини ўз имкониятларига қараб амалга оширишга имкон беради. Қурилиш муддатларини шундай эркин тартибга солиш, шунингдек, объектларни қурилишнинг ҳар қандай босқичида турли хил шартномалар воситасида жалб қилиш имкониятини ҳам назарда тутиши мумкин.

Объектни турли хил шартномаларга кўра қуриш учун уни давлат рўйхатидан ўтказиш зарур. Бунда ҚТО ва фойдаланишга топширилган объектни давлат рўйхатидан ўтказиш ўртасида катта фарқ мавжуд эмас.

Бу ўринда хорижий мамлакатлар қонунчилиги қандай ҳуқуқий асосларга таянишини ўрганиш зарурати мавжуд.

Хусусан, РФ Гражданлик кодексининг 219-моддасига кўра, “янги яратиладиган кўчмас мулк давлат рўйхатидан ўтказилиши шарт” [19] лиги ҳақида қоида белгиланган. Бироқ, ФКнинг 84-моддаси кўчмас мулкка эгалик ҳуқуқи ва бошқа ашёвий ҳуқуқлар, бу ҳуқуқларнинг вужудга келиши, бошқа шахсларга ўтиши, чекланиши ва бекор бўлиши давлат рўйхатидан ўтказилиши кераклигини назарда тутди.

Яъни, янги яратиладиган, қурилиш босқичида бўлиб ҳали тугалланмаган кўчмас мулк ҳақида сўз бормайди. Балки, мавжуд объектнинг ҳуқуқий режими сифатида давлат рўйхатидан ўтказишни назарда тутди.

В.Эргашев ва Н.Имомовлар ҚТОнинг ҳуқуқий мақомини белгиловчи ва улар билан боғлиқ фуқаролик-ҳуқуқий битимларни расмийлаштириш қоидаларини назарда тутувчи “Қурилиши тугалланмаган объектларни муомалага киритиш ва улар билан боғлиқ битимларни расмийлаштириш тартиби тўғрисида”ги Низомни қабул қилиш лозим деб ҳисоблайди[20].

Албатта ўз вақтида ушбу таклиф берилган бўлсада, бу борада қонунчиликда муайян ўзгаришлар, янгиланишлар бўлганлигини эсдан чиқармаслик лозим. Янги низом қабул қилишдан кўра, мавжуд қонунчилик ҳужжатларига тегишли ўзгартиришлар киритиш, хусусан ФКнинг 83-моддасига ҚТО киритиш мақсадга мувофиқ бўлади.

ФКнинг 185-моддаси иккинчи қисмида кўрсатилишича, агар мол-мулкни бошқа шахсга бериш ҳақидаги шартнома давлат рўйхатидан ўтказилиши ёки нотариал тасдиқланиши керак бўлса, мол-мулкни олувчида мулк ҳуқуқи шартнома рўйхатдан ўтказилган ёки тасдиқланган пайтдан бошлаб, шартномани ҳам нотариал тасдиқлаш, ҳам давлат рўйхатидан ўтказиш зарур бўлганида эса – рўйхатдан ўтказилган пайтдан бошлаб вужудга келади.

Демак, бу ўринда қонун чиқарувчи ҳар қандай шартнома асосида олинадиган мол-мулкни ҳуқуқий режимидан келиб чиқувчи қоида, яъни кўчмас мулк бўлса, давлат рўйхатидан ўтказилиши натижасида мулк ҳуқуқи вужудга келишини кўрсатади.

ФКнинг 83-моддасида кўчмас мулклар жумласига қайси объектлар киритилиши ҳақида қоида мавжуд. Бироқ, бу ўринда мазкур норма ҚТОларни кўчмас мулк қаторига киритмайди. Шундай бўлсада, миллий ҳуқуқ тизимимизда ўзига хос янги ҳуқуқий новеллалар пайдо бўлмоқда. Айниқса, кўчмас мулк объектларини эркин фуқаролик муомаласида бўлишини такомиллашиб бораётганлиги, турли бюрократик, маъмурий тўсиқларларни барҳам топиши мазкур объектларни бозор муносабатларига фаол кириб боришига туртки бўлмоқда.

Шу нуқтаи назардан, илгари қонуности ҳужжати тарзида мавжуд бўлган ҳуқуқий қоидалар қонунда белгиланишига эришилди. Ўтган йиллар давомида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 07.01.2014 йилдаги “Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида” ги 1-сон қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 29.12.2018 йилдаги “Кўчмас мулк объектларига бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 1060-сон қарорлари қабул қилинган эди. Бироқ, мазкур қонуности ҳужжатлари кўчмас мулк объектлари билан боғлиқ замонавий талабларга жавоб бермаганлиги сабабли бекор қилинди[21].

2022 йил 28 ноябрда Ўзбекистон Республикасининг “Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида”ги қонуни[22] қабул қилинди. Мазкур қонун 10 та боб, 74-моддани ўзида ифодалаган йирик ва мураккаб мазмунга эга қонун ҳужжати

ҳисобланади. Мазкур қонун кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказишни тартибга солишга қаратилган.

Қонуннинг асосий мақсади, кўчмас мулк объектлари, жумладан ер участкалари, бинолар ва ҚТОларга бўлган ҳуқуқларни давлат реестрида қайд этишни таъминлашдир. Қонун бу жараёни қонунийлик, очиқлик ва шаффофлик асосида амалга оширишга интилади.

Бироқ, қонунни амалий талқин қилишда бир қатор муаммолар пайдо бўлиши мумкин. Масалан, кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказишда барча босқичларни тўғри ва адолатли амалга оширишга оид хавфлар мавжуд. Бунда кўчмас мулкка оид чекловларнинг қайд этилиши ёки давлат рўйхатидан ўтказиш мажбуриятига риоя қилинмаслиги ҳолатлари ҳуқуқ эгалари манфаатларига зид бўлиши мумкин. Шунингдек, нотариус, банк ва давлат органлари ўртасидаги электрон ҳужжат алмашинуви ва электрон тизимларнинг самарадорлиги қонуннинг фаол ишлашида муҳим роль ўйнайди.

Қонуннинг кучли томонларидан бири давлат реестри орқали барча кўчмас мулк объектларининг ҳуқуқий ҳолати тўғрисидаги маълумотларни очиқ ва барча учун фойдаланишга қулай қилишдир.

Бу ҳолат фуқаролар ва юридик шахсларнинг ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва ушбу мулк билан боғлиқ битимларни хавфсиз амалга оширишларига имкон беради. Аммо давлат рўйхатидан ўтказиш тизимини тўлиқ автоматлаштириш ва электрон тизимлардаги техник хатоларни бартараф қилиш масаласида бош қотириш зарур. Бунда мулкдор ҳамда шартнома контрагентлари ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш, жавобгарлик чораларини белгилаш, ҳуқуқий асосларни қатъий ва тизимли амал қилишига эришиш муҳим.

Кўчмас мулк объектларига нисбатан юридик ва маъмурий талаблар (маъмурий регламентлар) баъзан жуда мураккаб бўлиши мумкин, бу эса кўчмас мулк билан боғлиқ битимларни амалга ошириш жараёнини сунъий равишда узайтириб, фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларини давлат хизматларига мурожаат қилишда қийинчиликлар юзага келтириши мумкин.

Масалан, Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 31 мартдаги 256-сон қарорига 3-илова билан тасдиқланган “Юридик ва жисмоний шахсларни иссиқлик таъминоти тармоқларига улаш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг” маъмурий Регламентига[23] кўра, истеъмолчилар иссиқлик таъминоти тармоқларига уланиш учун Давлат хизматлари марказларига ўзи келиб мурожаат этади ёки ЯИДХПда давлат хизматидан электрон тарзда фойдаланиш учун рўйхатдан ўтади. “Ўзи келиб мурожаат этган”да Давлат хизматлари маркази ходими истеъмолчи номидан, ЯИДХП орқали мурожаат қилинганда эса истеъмолчи мустақил равишда ушбу Регламентга 2-иловага мувофиқ давлат хизматларидан фойдаланиш учун сўровномани электрон тарзда тўлдиради. Истеъмолчилардан ушбу бандда кўрсатилмаган маълумотларни, шунингдек, бошқа ҳужжатларни тақдим этишни талаб қилиш қатъиян тақиқланади (8-9-бандлар).

Бу ўринда истеъмолчи ким? Эр-хотиндан бири никоҳ даврида олган ҚТОни лойиҳалаш ва тизимга улаш бўйича мурожаат қилганида ортиқча ҳужжатлар (масалан, никоҳ гувоҳномаси) сўраладимиз? ва бошқа саволлар очиқ қолиб кетган.

Фикримизча, гарчи ҚТОга нисбатан ҳуқуқлар эр ёки хотиндан бирига расмийлаштирилган бўлишидан қатъий назар, ҳар иккиси ҳам бу каби давлат хизматларини кўрсатишда эркин мурожаат қилиши ва ҳуқуқини амалга ошириш имконияти мавжуд бўлиши лозим. Зеро, ушбу ҳуқуқ барпо этувчи, ҳуқуқни вужудга келтирувчи характерга эга.

2023 йилда Россия Федерациясида кўчмас мулк – бино, иншоотлар, қурилмалар ва ҚТОларни доимий мониторинг қилиб бориш тизими жорий этилганлиги маълум[24]. Албатта, бу каби амалиётни жорий қилинишидаги афзалликларни ўрганиш, танқидий таҳлил қилиш ижобий натижалар бериши мумкин.

Фикримизча, агар вақтида ноқонуний қурилишларни аниқлаш тизими жорий қилинса, кейинчалик миллиардлаб сўм маблағ сарфланган кўчмас мулк тақдирини қандай ҳал қилишга доир муаммо юз бермайди.

Мамлакатимиз ҳуқуқий амалиётида эса, ўзбошимчалик билан иморатлар қурилиши ва ер участкаларини эгаллаб олиш ҳолатлари давом этиши мумкин. Шу сабабли, доимий мониторинг олиб борилиши ва узоқ муддат яшаб, солиқ тўлаб келаётган шахсларга мулкдор бўлиш имкониятини бериш мақсадга мувофиқдир. Албатта, бу жараёнда коррупциявий омилларни истисно этиш, ер участкаларини ўзбошимчалик билан эгаллаб олишга ва янги қурилиш объектларининг назоратсиз қўпайиб кетишига йўл қўймаслик муҳим масала ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 майдаги “Кўп квартирالي уйларни улуш киритиш асосида қуриш жараёнини тартибга солиш чора-тадбирлари ҳақида”ги ПҚ–4732-сон Қарори[25] ўзига хос ҳуқуқий ечимни берди.

Ушбу қарор асосида кўп квартирالي уйларни улуш киритиш асосида қуриш электрон платформаси жорий этилиб, ўзаро имзоланган шартнома, улушдорнинг паспорт нусхаси (агар юридик шахс бўлса, давлат рўйхатидан ўтганлик гувоҳномаси нусхаси) ва белгиланган йиғим тўланганлигини тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этади. Шартномани рўйхатдан ўтказиш учун ҳужжатлар электрон платформа орқали ваколатли давлат органи (Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги)га юборилади. Платформада қурилиш майдончаси жойлашган мажмуа, турли инфратузилма объектлари ва ҳар бир қурилиш объекти бўйича шартномалар, ишлаб чиқувчи ва пудратчи ҳақида ҳамда муаммоли қурилишлар ва виждонсиз қурувчилар тўғрисида маълумотлар мавжуд бўлади.

Бирок, ушбу тизимда саноклигина, яна ўзига хос ишбилармонлик обрў-эйтиборига эга бўлган (GOLDEN HOUSE DEVELOPMENT, China house MCHJ, ROYAL TOWERS каби) жами 160 та фирма ўрин эгаллаган[26]. Бу айтиш мумкинки, мамлакатимизда амалга оширилаётган қурилиш ишлари, хусусан, уй-жой қурилиши объектларининг ярмини ҳам ташкил этмайди.

Хўш, у ҳолда фуқароларимизга жозибадор кўринган, келгусида мулкдор бўлиш бахтини берадиган ҚТО юзасидан қай даражада кафолатлар яратилади? Фикримизча, бу ўринда аввало, юқоридаги каби (ПҚ–4732-сон Қарори) қонунчилик ҳужжатлари мавжуд бўлиши, барча қурилиш объектларига маблағ киритишга доир муносабатлар шаффоф, банк орқали ўтиниши таъминлаш, асосийси мажбуриятларни бажарилишини таъминлашга доир қонунчилик нормаларини такомиллаштиришни тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 апрелдаги “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ф–5464-сон фармойиши[27] кўчмас мулкка доир муносабатларни самарали тартибга солиш механизмларини киритишни талаб қилади. Хусусан, фармойишда шартномавий-ҳуқуқий муносабатларнинг сифат жиҳатдан янги механизмларини жорий қилиш, шу жумладан шартнома турларини оптималлаштириш, хусусий мулкнинг дахлсизлиги кафолатларини таъминлайдиган, жисмоний ва юридик шахсларнинг, айниқса тадбиркорларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қиладиган самарали фуқаролик-ҳуқуқий механизмларни белгилаш устувор вазифасини белгиланган.

А.Топилдиевнинг фикрича, бутун дунёда машҳур бўлган торренс тизими Австралия, Янги Зеландия, Канада айрим провинциялари (Британия Колумбияси, Алберта, Саскатчеван, Манитоба, Онтарио провинциялари)да қўлланилиши сабабли юртимизда ҳам бу борада доктринал илмий ишланмалар яратилиши, киёсий-ҳуқуқий тадқиқотлар амалга оширилиши зарур[28]. Албатта замонавий дунёда қўлланиладиган кўчмас мулкни давлат реестри тизими чиройли ва барқарор бўлиши мумкин. Бирок, қурилиши тугалланмаган кўчмас мулк объектларига торренс тизими амал қилиши бирмунча мураккабликларни келтириб чиқаради. Чунки, ушбу тизим нотўғри маълумотларга кўра, яъни давлат реестрига ишониб зарар кўрган шахсни ҳуқуқларини ҳимоя қилади. Шу боисдан, қурилиш жараёнида бўлган объектларга нисбатан ҳуқуқий режимни белгилашга доир оптимал тизимни амал қилишига эришиш зарур.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 августда “Мулк ҳуқуқининг дахлсизлигини ишончли ҳимоя қилиш, мулкий муносабатларга асоссиз аралашувга йўл қўймаслик, хусусий мулкнинг капиталлашув даражасини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–198-сон Фармони қабул қилинди. Унга кўра, суд томонидан турар жойга

нисбатан инсофли эгалловчи деб топилган жисмоний шахсдан ушбу турар жойни унга нисбатан мулк ҳуқуқи давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан бошлаб уч йил ўтгач натура шаклида талаб қилиб олиш тартиблари, талаблари ва чекловлари 2022 йил 1 сентябрдан бошлаб бекор қилиниши белгиланди. Бироқ, унинг ҳуқуқий механизмлари, шартлари ва тартиботи ФК ёки бошқа қонунчилик ҳужжатларида ҳали ҳануз тугал ҳал қилинганича йўқ.

Ҳозирги кунга қадар фуқаролик қонунчилиги ҚТО алоҳида ҳуқуқий режимини белгилаб бермаган. Бироқ, ҳуқуқни қўллаш ва суд амалиётида ушбу объектларнинг ҳуқуқий муомаласи билан боғлиқ муаммолар мавжуд. Хусусан, улушли асосда қурилишда иштирок этиш, олди-сотди шартномалари ва ҳ.к. Шу билан бирга ФК 83-моддаси кўчмас мулк объектига кўп йиллик дов-дарахтларни ҳам киритади. Гарчи дов-дарахтларни бугунги замонавий шароитда бир жойдан иккинчи жойга кўчиришнинг техник имкониятлари маълум даражада мавжуд бўлсада, айниқса “снос”лар муаммоси ҳали-ҳануз сақланиб қолаётган, экологик ҳуқуқбузарликлар (дарахтларни кесиш) учун жавобгарлик санкцияларини қўллаш мураккаб бўлган бир вазиятда уни кўчмас мулк сирасига киритиш ва ҳуқуқий режимини белгилаш масаласи ўз долзарблигини сақлаб қолганини лозим.

Фикримизча, ФКнинг 83-моддаси биринчи қисми қуйидаги таҳрирда баён этилиши мақсадга мувофиқ:

“Кўчмас мулк жумласига ер участкалари, ер ости бойликлари, кўп йиллик дов-дарахтлар ва ер билан узвий боғланган бошқа мол-мулк, яъни белгиланган мақсадига номутаносиб зарар етказмаган ҳолда жойини ўзгартириш мумкин бўлмайдиган объектлар, шу жумладан, бинолар, иншоотлар, қурилиши тугалланмаган объектлар қиради.”

Қурилиши тугалланмаган объектларни фуқаролик-ҳуқуқий режимини белгилаш бўйича миллий қонунчилик генезисини ўрганиш ва такомиллаштириш бу борадаги ижтимоий муносабатларни тизимли ва таъсирчан тартибга солишда муҳим ва ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. <https://wifitalents.com/statistic/globalconstruction%20industry/#:~:text=The%20construction%20industry%20contributes%20around,the%20total%20construction%20output%20globally>
2. Статистика агентлиги Матбуот хизмати раҳбарининг расмий канали. https://t.me/statistika_rasmiy
3. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Тошкент: Ўзбекистон, 2017. (104-б.) 23-б.(Mirziyoev Sh.M. Critical analysis, strict discipline and personal responsibility should be the daily rule of every leader's activity. Tashkent: Uzbekistan, 2017. (p. 104) P. 23.)
4. <https://president.uz/uz/lists/view/7002>
5. Новицкий И.Б. Римское право. Учебник. М.: Кнорус, 2014. 3-е издание. (С. 304). С. 38-40. (Novitsky I.B. Roman Law. Textbook. Moscow: Knourus, 2014. 3rd edition. (P. 304) P. 38-40)
6. Топилдиев Б. Усмонова М. Рим ҳуқуқи. Т.: ТДЮУ, 2000. 120-б.(Topildiev B. Usmonova M. Law of Rome. T.: TSUL, 2000. P. 120.)
7. Покровский И.А. История Римского права. –М.: Статут, 2004. С. 340-341. (Pokrovsky I.A. History of Roman law. - M.: Statut, 2004. P. 340-341.)
8. Хидоя. Комментарий мусульманского права. /Под ред.А.Х.Саидова. В.2 ч. Ч.1. Т.1-2. –М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 581(Hidoya. Commentary on Muslim Law. /Under the reds of A.X.Saidowa. A.2 p.m. C.1. T.1-2. - M.: Walter Claver, 2008. P. 581)
9. Хидоя. Комментарий мусульманского права. /Под ред.А.Х.Саидова. В.2 ч. Ч.1. Т.1-2. –М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 582.(Hedoya. Commentary on Muslim Law. /Under the reds of A.X.Saidowa. A.2 p.m. C.1. T.1-2. - M.: Walter Claver, 2008. P. 582)
10. Хидоя. Комментарий мусульманского права. /Под ред.А.Х.Саидова. В.2 ч. Ч.1. Т.1-2. –М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 565. (Hedoya. Commentary on Muslim Law. /Under the reds of A.X.Saidawa. A.2 p.m. C.1. T.1-2. - M.: Walter Claver, 2008. P. 565)

11. Ижара ҳуқуқи. Дарслик.//С.Б.Бобоқулов. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган юрист, ю.ф.д., проф. И.Б.Зокировнинг умумий таҳрири остида; Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги, Тошкент давлат юридик институти. -Т.: Адолат, 2009 йил. - 211 бет. 34-б.(Rental rights. Textbook.//S.V.Bobokulov. Jurist who served in Uzbekistan, yu.f.D., prof. I.B.Under the general editorship of zokirov; Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, Tashkent State Legal Institute. - Т.: Justice, 2009. P. 211. P. 34)
12. Евтеев Д.А. Правовое регулирование объектов незавершенного строительства на современном этапе. //Наука. Общество. Государство. 2020. Т.8. №4. (32). С. 66-68.(Evteev D.A. Legal regulation of unfinished construction projects at the present stage. //Science. Society. State. 2020. t.8. №4. (32). P. 66-68)
13. Декрет «О земле» от 25 октября 1917г. №2. //Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства РСФСР. 1918. №65. ст.715. (Decree "On Land" dated October 25, 1917 No. 2. //Collection of laws and orders of the Workers' and Peasants' Government of the RSFSR. 1918. No.65. P.715)
14. Декрет «О запрещении сделок с недвижимостью» от 16 декабря 1917 г. //Декреты Советской власти. Т.1. –М.: 1957. с.240. Декрет «Об отмене права частной собственности на недвижимости в городах» от 20 августа 1918 г. ВЦИК. //Систематический сборник узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства РСФСР. М.: 1919. с.111-115.; Постановление народного комиссариата Юстиции от 06.09.1918 г. «О противозаконности сделок купли-продажи строений, находящийся в селениях». // Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства РСФСР. 1918. №65. ст.715. (Decree "On the prohibition of real estate transactions" dated December 16, 1917 //Decrees of the Soviet government. Vol.1. – М.: 1957. p.240. Decree "On the abolition of the right of private ownership of real estate in cities" dated August 20, 1918 of the Central Executive Committee. //Systematic collection of legalizations and orders of the Workers' and Peasants' Government of the RSFSR. Moscow: 1919. pp.111-115.; Resolution of the People's Commissariat of Justice dated 09/06/1918 "On the illegality of transactions for the purchase and sale of buildings located in villages". // Collection of laws and orders of the Workers' and Peasants' Government of the RSFSR. 1918. No.65. P.715.)
15. Декрет СовНарКома от 14 декабря 1917 года «О Запрещении сделок с недвижимостью». Ушбу ҳужжатга асосан кўчмас мулкка доир барча олди сотди, гаров ва бошқа битимлар тўхтатилган. (Decree of the Council of People's Commissars of December 14, 1917 On the prohibition of real estate transactions. Based on this document sold all took on real estate, collateral and other transactions suspended)
16. Ўзбекистон ССЖнинг Олий Кенгаши Ахборотномаси 1990. 31-33-сон, 371-модда. (Bulletin Of The Supreme Council Of The SSJ Of Uzbekistan 1990. No.31-33, P. 371.)
17. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон.(The Constitution of the Republic of Uzbekistan. // Legislator of the national database, 05/01/2023, No.03/23/837/0241)
18. Ўзбекистон Республикасининг Шаҳарсозлик кодекси. //Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 22.02.2021 й., 03/21/676/0142-сон.(The Republican Urban Planning Code of Uzbekistan. // The Law on the Ownership of the National database of 02/22/2021, No. 03/21/676/0142)
19. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.08.2024).("The Civil Code of the Russian Federation (Part One)" dated 11/30/1994 No. 51-FZ (as amended on 08/08/2024).)
20. Эргашев В., Имомов Н. Кўчмас мулк объектлари. Т.: 2015. 108-б. (Ergashev V., Imomov N. Real estate objects. Т.: 2015. P. 108.)
21. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 30 октябрдаги «Ер ресурсларининг ҳолати бўйича миллий ҳисоботни юритиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги 578-сонли қарори. //Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 31.10.2023 й., 09/23/578/0811-сон.(Resolution No. 578 of the Cabinet of Ministers of the Republic

of Uzbekistan dated October 30, 2023 "On approval of the regulation on the procedure for maintaining a national report on the state of land resources". //National database of legislative information, 31.10.2023, No. 09/23/578/0811.)

22. 2022 йил 28 ноябрдаги Ўзбекистон Республикасининг “Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида”ги қонуни. //Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 28.11.2022 й., 03/22/803/1046-сон.(The Law of the Republic of Uzbekistan "On State Registration of Rights to Real Estate" of November 28, 2022. //National database of legislative information, 28.11.2022, No. 03/22/803/1046.)

23. Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 31 мартдаги 256-сон қарорига 3-илова билан тасдиқланган “Юридик ва жисмоний шахсларни иссиқлик таъминоти тармоқларига улаш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг” маъмурий Регламенти. //Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 01.04.2018 й., 09/18/256/1029-сон.(Administrative Regulation of "Providing public services for connecting legal entities and individuals to heat supply networks" approved by Annex 3 to the Cabinet of Ministers Resolution No. 256 of March 31, 2018. //National database of legal documents, 01.04.2018, No. 09/18/256/1029.)

24. Бутырин, А. Ю., & Статива, Е. Б. (2023). Строительство и недвижимость: новации в законодательстве. Недвижимость: экономика, управление, (1), 72–78. <https://doi.org/10.22337/2073-8412-2023-1-72-78>. (Butyrin, A. Yu., & Stativa, E. B. (2023). Construction and real estate: innovations in legislation. Real Estate: Economics, Management, (1), 72-78. <https://doi.org/10.22337/2073-8412-2023-1-72-78>)

25. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 майдаги “Кўп квартиралли уйларни улуш киритиш асосида қуриш жараёнини тартибга солиш чора-тадбирлари ҳақида”ги ПҚ–4732-сон Қарори. // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 28.05.2020 й., 07/20/4732/0681-сон.(Decision No. 4732 of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 27, 2020 "On measures to regulate the process of construction of multi-apartment houses based on the introduction of shares".//National database of legal documents, 28.05.2020, No. 07/20/4732/0681.)

26. <https://mc.uz/oz/activity/ulush-platform>

27. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 апрелдаги “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ф–5464-сон фармойиши //Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.04.2019 й., 08/19/5464/2891-сон(Decree No. 5464 of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 5, 2019 "On measures to improve the civil legislation of the Republic of Uzbekistan")

28. Раҳимжонов А.Б. Ко‘чмас мулкни сотишни фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш. Ю.ф.ф.д. (PhD) диссертацияси. Т.: ЎзМУ, 2024. 56-б. (Rakhimjonov A.B. Improvement of the civil-legal regulation of the sale of real estate. Yu.f.f.d. (PhD) thesis. T.: UzNU, 2024. P. 56.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000